

DAVLAT BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY STRATEGIK YO'NALISHLARI

Sharobiddinov Shoxislombek Yasharbek o'g'li

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
"Siyosatshunoslik" yo'nalishi 3-kurs talabasi.*

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy boshqaruv nazariyalari kontekstida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishning strategik yondashuvlari va raqamli texnologik rivojlanishning global muammolari muhokama qilinadi. Shuningdek ushbu maqolada o'rganiladigan asosiy muammo - bu avvalgi boshqaruv modelining tubdan o'zgarishi, zamonaviy jamiyatning murakkabligi sharoitida davlat boshqaruvining samarasizligini bartaraf etish, unda davlatning rolini qayta ko'rib chiqish va samarali davlat boshqaruvida o'zini o'zi boshqarish organlarining ahamiyati tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: Davlat boshqaruvi samaradorligi, ma'muriy islohotlar, zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, boshqaruv tizimi, zamonaviy boshqaruv nazariyalari.

Davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish davlat boshqaruvini ochiq, dinamik ijtimoiy tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiluvchi optimal parametrlarni belgilash bilan uzviy bog'liqdir. Davlat boshqaruvining samarali modelini shakllantirish uchun siyosiy tizim, davlat hokimiyati, fuqarolik jamiyati institutlari, ijtimoiy-iqtisodiy standartlar va ijtimoiy-madaniy me'yorlar o'rtasidagi munosabatlarni har tomonlama tahlil qilish talab etiladi. Siyosiy va ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar sharoitida tashqi muhit chaqiriqlariga samarali javob bera oladigan adekvat davlat boshqaruv tizimini yaratish muammosi tobora davlatimizda dolzarb masalaga aylanayotgan bo'lib, davlat boshqaruvi organlari faoliyatining samaradorlik mezonlari va ko'rsatkichlarning mutanosib tizimini ishlab chiqish zarurata aylanib bormoqda.

Samaradorlik mohiyatini aniqlashda bir qancha nazariy va uslubiy yondashuvlar mavjud. Faoliyatning turli sohalarida samaradorlikni tushunish o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shunday qilib, siyosatda "samaradorlik" ijobiy va kerakli narsa sifatida ko'riladi va shu bilan faoliyatga xos bo'lgan qiymat ma'nosini oladi. Hokimiyat faoliyatiga nisbatan bu atama muayyan takliflarni qo'llab-quvvatlashda jamoatchilik fikrini tashkil etishga qodir samarali siyosiy ramzga aylandi. Eng umumiy shaklda samaradorlik quyidagicha tushuniladi: natijalarga erishish imkoniyati; natijani olishning u mo'ljallangan kishilar uchun ahamiyati; bu natijaning ahamiyatining unga erishish uchun sarflangan kuchlar miqdoriga nisbati.

Tashkiliy nazariya va ma'muriy boshqaruvda samaradorlik sof ijobiy natijalar (kerakli oqibatlarining nomaqbul oqibatlarga nisbatan ortishi) va maqbul xarajatlar nisbati sifatida aniqlanadi. Iqtisodiyot va menejment fanlarida samaradorlikni baholashning ikkita yondashuvi mavjud. Birinchisi, texnik samaradorlikni baholash bilan bog'liq, ikkinchisi - iqtisodiy samaradorlik. Texnik samaradorlik ko'rsatkichlari baholanayotgan faoliyatning xususiyatini aks ettiradi: bu "to'g'ri ishlar qilinayotganini" ko'rsatadi. Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari baholangan faoliyat qanday amalga oshirilayotganligini, sarflangan resurslardan qanchalik unumli foydalanilganligini, ya'ni "bu ishlar qanday to'g'ri bajarilganligini" tavsiflaydi. Boshqaruv yoki ma'muriy ishning samaradorligi olingan natija va sarflangan resurslar o'rtasidagi nisbatni aniqlash orqali baholanadi.

Davlat boshqaruvi, davlat byurokratiyasi va davlat institutlari samaradorligini o'rganishda samaradorlikni ma'lum omillar bilan bog'laydigan bir qancha nazariy va uslubiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish orqali o'rganish mumkin.

Yetakchilik konsepsiyasiga asoslangan yondashuv. Ushbu yo'nalish vakillari tashkilot samaradorligini rahbarlik qobiliyati, boshqaruv uslubi, davlat organlari rahbarlarining individual xususiyatlari va fazilatlarini, vazifalarning bajarilishini baholash, davlat xizmatchilarining motivatsiyasi va malakasini oshirish tizimlari bilan bog'laydi.

Veberning ratsional byurokratiya nazariyasini rivojlantiruvchi yondashuv. Ushbu yondashuv nuqtai nazaridan e'tibor ierarxik tuzilma, funksional ixtisoslashuv, davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyatini tartibga solishning aniq tamoyillari mavjudligiga qaratiladi, ular hokimiyat tuzilmalarining samarali faoliyati uchun zaruriy shartlar hisoblanadi. Ushbu nazariya bilan bog'liq samaradorlik yondashuvi davlat boshqaruvi samaradorligini doimiy va davriy ravishda shakllanadigan koalitsiyalar yoki hukumatdagi ta'sir guruhlari ta'sirini baholash bilan birgalikda ko'rib chiqishdan iborat. Byurokratik tuzilmalarda qarorlar qabul qilishning tabiati va ularning samaradorligi tashkilot rivojlanishining hayot davrlari kontekstida ko'rib chiqiladi.

Kasbiy mahorat kontsepsiyasi doirasida samarali faoliyat bevosita davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining kasbiy darajasiga, balki mansabdor shaxslarning mavjudligi, ularning kasbiy mahorati va malaka darajasiga bog'liq hisoblanadi. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini oshirishni idoralar o'rtasida raqobat mexanizmi, innovatsiyalarni joriy etish tizimi mavjudligi, shuningdek, davlat organlarining, birinchi navbatda, soliq to'lovchilar oldidagi siyosiy va ijtimoiy javobgarligi bilan bog'laydigan iqtisodiy yondashuvlar muhim deb hisoblanadi.

Ekologik yondashuv, bunda byurokratiya faoliyatining natijalari tashqi muhit (tashkilot ekologiyasi) tabiatiga va davlat organlarining ushbu o'zgarishlarga moslashish uchun o'zgarishlar va innovatsiyalarni boshqarish qobiliyatiga bog'liqligini ta'kidlanadi.

Sifatni boshqarish konsepsiyasiga asoslangan yondashuv. Ushbu yondashuv doirasida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida jarayonlar va davlat xizmatlarini doimiy takomillashtirish tizimini yaratishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Davlat xizmatchilarini ushbu faoliyatga jalb etish, ularning ijodiy salohiyatidan maksimal darajada foydalanish va guruh ishlarini tashkil etish boshqaruv sohasidagi samaradorlik ko'rsatkichini yaxshilaydi. Sifat menejmenti strategik maqsadlar va xodimlarni sifatli ish jarayonlariga jalb qilish, ularni o'qitish, malakasi va motivatsiyasini oshirish bilan doimiy bog'liqlik bilan davlat organlarining salohiyati va samaradorlik natijalari o'rtasidagi munosabatlar rivojlanadi.

Samaradorlikni aniqlashning nazariy va uslubiy yondashuvlarini tahlil qilish, qoida tariqasida, iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlik farqlanadi degan xulosaga kelishga imkon beradi. Bunday samaradorlik turlarining mustaqilligi, albatta, nisbiydir, chunki ular bir-biriga chambarchas va o'zaro bog'liqdir. Davlat boshqaruvi samaradorligini tahlil qilishda ijtimoiy samara alohida ahamiyatga ega. Ijtimoiy ta'sirning mohiyati shundan iboratki, u barqaror, takrorlanuvchan, progressiv bo'lishi, keyingi ijtimoiy rivojlanish uchun asosiy manba bo'lishi kerak.

Maxsus ijtimoiy samaradorlik. U har bir boshqaruv organi va mansabdor shaxsning faoliyatini, har bir alohida boshqaruv qarorini, harakatini, munosabatlarini aks ettiradi. Mezonlar orasida organlar va mansabdor shaxslarning boshqaruv faoliyati yo'nalishlari, mazmuni, natijalarining organ, davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek ularning mansabdor shaxslar qarorlari, harakatlarining qonuniyligi va davlat organining huquqiy maqomida (va vakolatida) ko'rsatilgan parametrlariga muvofiqligi darajasini ajratib ko'rsatish mumkin.

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining samaradorligi nafaqat iqtisodiy samaraning hajmi bilan, balki, birinchi navbatda, hokimiyat organlari faoliyatining ijtimoiy-siyosiy natijalari bilan belgilanadi. Davlat boshqaruvi va davlat hokimiyati organlari faoliyati samaradorligini baholash uchun barqaror, xolis va davlat organlari faoliyatini o'z vaqtida tuzatish imkonini beradigan baholash texnologiyalari va tartiblari zarur.

Konseptual modellarda samaradorlik mohiyatini aniqlashning turli nazariy va uslubiy yondashuvlarda o'z aksini topgan.

Boshqaruv nazariyasida samaradorlikning bir nechta modellari ajralib turadi: tizim-resurs modeli, maqsadli ishtirokchilarni qondirish modeli, qarama-qarshiliklarni o'z ichiga olgan murakkab model. Samaradorlik modellarning umumiy xarakteristikalari, tarkibiy qism

maqsadlari, tashqi muhit, tashkiliy faoliyat va tuzilma, boshqaruv texnologiyalari va samaradorlikni baholash usullari bo'lgan murakkab kompleksni aniqlashga imkon beradi.

Tizim-resurs modeli "tashkilot – muhit" nisbatini tahlil qilishga asoslangan. Ushbu modeldagi samaradorlik tashkilotning o'z faoliyatini saqlab qolish uchun noyob va qimmatli resurslarni olish uchun o'z muhitidan foydalanish qobiliyatidir. Maqsadli model nuqtai nazaridan, tashkilot o'z maqsadiga erishgan darajadagina samarali hisoblanadi.

Ishtirokchilarning qoniqish modeli tashkilot faoliyati sifatini uning a'zolari tomonidan individual yoki guruh baholashlariga asoslanadi. Tashkilot o'z a'zolarining sa'y-harakatlari uchun munosib mukofot berish orqali daromad olish uchun sozlangan kooperativ rag'batlantirish-taqsimlash mexanizmi sifatida qaraladi.

Kompleks model samaradorligi tashkilot faoliyatining ajralmas va tizimli xarakteristikasi sifatida ko'rib chiqadi. U iqtisod, samaradorlik, mahsuldorlik, mahsulot yoki xizmat sifati, rentabellik, ish hayotining sifati va innovatsiyalarni baholashni o'z ichiga oladi.

Qarama-qarshi model mutloq samarali tashkilotlar mavjud emasligini taxmin qiladi. Ular turli darajada samarali bo'lishi mumkin, chunki u:

- atrofda ijtimoiy muhitning ko'p va qarama-qarshi cheklovlariga duch keladi;
- bir nechta va qarama-qarshi maqsadlarga ega bo'ladi;
- bir nechta va ziddiyatli ichki va tashqi baholash manbalariga ega bo'ladi;
- bir nechta va ziddiyatli vaqt doiralari ega bo'ladi.

Amerikalik sotsiolog R.Likert tomonidan taklif qilingan modelda samaradorlik turli omillarning murakkab o'zaro ta'siri sifatida qaraladi, ular orasida ustun mavqeni inson va ijtimoiy-ekologik omillar egallaydi. Shunday qilib, Likert fikriga ko'ra, samaradorlik uchta omil guruhi bilan belgilanadi:

1. Tashkilot ichidagi - hokimiyatning rasmiy tuzilishi, iqtisodiy bazasi, davlat xizmatchilarining kasbiy va malaka tarkibi;
2. Oraliq o'zgaruvchilar - inson resurslari, tashkilot madaniyati, qaror qabul qilish usullari, boshqaruvga ishonch darajasi, faoliyatni rag'batlantirish usullari;
3. Natijadagi o'zgaruvchilar - mehnat unumdorligining o'sishi yoki pasayishi, mijozlarning qoniqish darajasi.

Samaradorlikning tarkibiy jihati, qoida tariqasida, maqsadlarni belgilash samaradorligi bilan bog'liq (me'yoriy va amalga oshirilgan maqsadlarni taqqoslash, amalga oshirilgan maqsadlar va boshqaruv natijalarini taqqoslash, olingan natijalarni obyektiv ehtiyojlar bilan taqqoslash); tashkiliy tuzilmaning oqilonaligi (mas'uliyat va vakolatlarni taqsimlash, xodimlar va bo'limlar o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etish); boshqaruv tizimining, uning tashkiliy tuzilmasining boshqaruv obyektiga muvofiqligi; boshqaruv uslubi (boshqaruvning huquqiy shakllari, usullari va tartiblari); mansabdor shaxslarning xususiyatlari (umumiy madaniy, kasbiy, shaxsiy).

Samaradorlikning tashkiliy va institutsional jihatini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, samaradorlikni baholash tashkilotning tashkilotlararo munosabatlar tizimida qanday o'rin va qanday funksiyalarni bajarishi natijasida hosil bo'ladi. Shu munosabat bilan, davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash omillari, mezonlari, parametrlari tijorat tashkilotlaridan sezilarli darajada farq qiladi, chunki ular turli maqsadlarga va tashkiliy faoliyatning boshqa tarkibiy qismlariga ega.

Samaradorlikning subyekt-maqsadli jihatida maqsadlarga, baholash predmetiga va tashkiliy faoliyatning taqqoslanadigan parametrlariga qarab, samaradorlik turlari ajratiladi. Bularga quyidagilar kiradi: tashkiliy, iqtisodiy, texnologik, ijtimoiy, huquqiy, psixologik, siyosiy, axloqiy, ekologik.

Samaradorlik nuqtai nazaridan davlat hokimiyati organlari faoliyatining ijtimoiy yaxlitlik va tizim sifatida qaraladigan har qanday jihati (tomoni) yoki xususiyati baholanishi mumkin.

Muvozanatli ko'rsatkichlar tizimi asosida ish faoliyatini baholash strategik maqsadlarni amalga oshirish jarayonida jamoaviy tahlil qilish uchun kuchli vositaga aylandi. Balanslangan ko'rsatkichlar kartasi asosiy strategik muammolarni bir necha asosiy jihatlar bo'yicha tahlil qilish

imkonini beradi: moliyaviy ko'rsatkichlar; iste'molchilar bilan munosabatlar; ichki ma'muriy jarayonlarni tashkil etish; davlat xizmatchilarini tayyorlash va malakasini oshirish.

Balanslangan ko'rsatkichlar kartasiga asoslangan samaradorlikni baholash juda ko'p afzalliklarga ega:

1. strategik maqsadlarni rejalashtirish, nazorat qilish va ularni amalga oshirish bosqichlarini xodimlarga yetkazish jarayonlari odattagidan ancha soddaroq va shaffofroq bo'ladi;

2. kelajakda muvaffaqiyat omillarini tavsiflovchi yetakchi ko'rsatkichlar va o'tgan vaqt uchun ko'rsatkichlarning mavjudligi retrospektiv tahlil qilish imkonini beradi;

3. mijozlar ehtiyojini qondirish ko'rsatkichlari, sifat ko'rsatkichlari mavjudligi tufayli xizmatlar iste'molchilari va mijozlar bilan munosabatlarni aniqlash va sa'y-harakatlarni jamlash imkoniyatini orttiradi;

4. ichki boshqaruv jarayonlari samaradorligiga erishish va tashkiliy tuzilma va ichki jarayonlarni takomillashtirish, davlat xizmatchilarining malakasini oshirish shartlarini belgilash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi;

5. mantiqiy va o'zaro bog'liq mezonlarning mavjudligi xodimlarning ish haqini farqlash imkonini beradi.

Balanslangan ko'rsatkichlar kartasining asosiy afzalligi shundaki, u davlat faoliyatining barcha asosiy jihatlari o'rtasidagi aniq belgilangan sabab-strategik aloqani ko'rish imkonini beradi. Samaradorlik va rivojlanish ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga erishish uchun xodimlarni rejalashtirish, baholash, mehnatga haq to'lash va yo'naltirish tizimining o'zaro bog'liqligini kuzatish muhimdir. Hokimiyat organlari faoliyati natijadorligi va samaradorligi ko'rsatkichlari tizimi quyidagi guruhlarini o'z ichiga olishi kerak.

Mulkchilikning xilma-xil shakllariga asoslangan bozor iqtisodiyoti sharoitida barcha islohotlarning asosiy maqsadi boshqaruvni takomillashtirishdan iborat. Kichik ma'muriy tuzilmalarda yangi iqtisodiy munosabatlar jamiyati, unda sodir bo'layotgan ijtimoiy hodisalar va jarayonlarni yangicha boshqarishni talab qiladigan obyektiv haqiqatdir. O'zini o'zi boshqarish organlari hayotining barcha jabhalari uning barcha sohalarini uzluksiz murakkablashtirish jarayoni boshqaruv shakllari va usullarini doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi.

Bugungi kunda o'zini o'zi boshqarish organlari boshqaruv nazariyasi va amaliyotini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlarini amalda ta'minlaydigan izchil, samarali, moslashuvchan va demokratik munitsipal boshqaruv tizimini yaratishdan iborat bo'lib, byurokratik va avtoritar hokimiyatni qat'iy bartaraf qilmasdan, boshqaruv tizimlarini isloh qilmasdan va Yevropa xartiyasining o'zini o'zi boshqarishning asosiy tamoyillarini izchil amalga oshirmasdan bunday boshqaruv tizimini amalga oshirish mumkin emas.

Samarali davlat faoliyati uchun davlat xodimlariga davlat boshqaruv nazariyasi va amaliyoti bo'yicha chuqur bilim kerak, hodimlar doimiy o'qitilishi va strategik tahlil va mavjud tajribani umumlashtirish haqidagi bilim darajalari uzluksiz oshirilib borishi zarur. Siyosiy fanlarni o'zlashtirish davlat xodimlarini ta'lim, malakasini oshirish va kasbiy qayta tayyorlashning asosiy vazifasi va ajralmas qismidir.

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish tizimini isloh qilish, uni samarali amalga oshirish, boshqaruv xodimlarining kasbiy tayyorgarligi, ularning shahar hokimiyati mexanizmining har bir elementining imkoniyatlarini aniqlash va ulardan foydalanish, ular o'rtasidagi mavjud aloqalar va o'zaro bog'liqlikni ko'rish qobiliyati bilan belgilanadi. Bu davlat boshqaruvning izchilligi va kompleksligiga, shaffofligi va samaradorligiga erishishning yagona yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bovaird, T. and Sharifi, S. (1998). Partnerships and networks as self-organizing systems: An antidote to principal-agent theory. In A. Halachmi and P. Boorsma (eds.), *Inter and Intra Government Arrangements for Productivity: An Agency Approach*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

2. Freeman, R. (1983). Strategic management: A stakeholder approach. Advances in Strategic Management.
3. Joyce, P. (1999). Strategic Management for the Public Services. Buckingham, England: Open University
4. Nutt, P. C. and Backoff, R. W. (1992). Strategic Management of Public and Third Sector Organisations. San Francisco: Jossey-Bass
5. Pollitt, C. and Bouckaert, G. (2000). Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press
6. Ranson, S. and Stewart, J. (1994). Management for the Public Domain: Enabling the Learning Society. Houndmills, England: Macmillan
7. Артюхов М. В. Муниципальное образование: сущность, структура, управление развитием. / М.В. Артюхов. - Кемерово : Кемер. обл. ИУУ, 2001. - 185 с.
8. Бабун Р.В., Старченко Е.Н. Организационные структуры администраций городов: проблемы оптимизации // Городское управление. 2003. N 5.
9. Блинов А.О. Муниципальное управление.- Самара: УРАО, 2001.- 521с.
10. Васильев А.А. Муниципальное управление: Курс лекций.- Изд. 5-е, испр. и доп.- Н.Новгород:, Издатель Гладкова О.В., 2005.- 552 с.
11. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйство и управление: проблемы теории и практики. М.: Финансы и статистика, 2002.
12. Гегедюш Н.С., Масленникова Е.В., Мокеев М.М. Государственное и муниципальное управление: Конспект лекций.- М.: Высшее образование, 2007.- 211с.
13. Государственное управление. Основы теории и организации : / под ред. В.А. Козбаненко. - М. : Статут, 2000. - 395 с.